

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION METODLAR VA AI DASTURLARI

Baxtiyorova Mushtariy

*O‘zJOKU Xalqaro munosabatlar va ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti
Filologiya va tillarni o‘qitish (yapon tili) yo‘nalishi 1-kurs talabasi*

Ilmiy rahbar: Israil Mukaddas Irgashevna

*O‘zJOKU Xalqaro munosabatlar va ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasi professori, f.f.d. (DSc)*

Annotatsiya: Hozirgi kunda barcha sohalarda innovatsion metodlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kengayib bormoqda. Ta’lim sohasida va xorijiy tillarni o‘rganishda ham zamonaviy texnologiyalardan keng qamrovda foydalanish bilim va konikmalarni samaradorligini tobora oshirmoqda. Ushbu maqolada xorijiy tillarni o‘qitishda zamonaviy uslub hamda texnologiyalarning o‘rni tillarni o‘rganishda samarali metodlar haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlari: AI dasturlari, ChatGPT, motivatsiya, geymifikatsiya, kommunikativ metod.

INNOVATIVE METHODS AND AI PROGRAMS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Annotation. Currently, innovative methods and modern technologies are being widely implemented in all fields. In the field of education, particularly in foreign language learning, the extensive use of modern technologies significantly increases the effectiveness of knowledge and skills. This article discusses the role of modern methods and technologies in teaching foreign languages and provides information about effective methods for language learning.

Keywords: AI programs, ChatGPT, motivation, gamification, communicative method.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И AI-ПРОГРАММЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Аннотация. В настоящее время во всех сферах деятельности широко внедряются инновационные методы и современные технологии. В сфере образования, в том числе при изучении иностранных языков, активное использование современных технологий способствует значительному повышению эффективности знаний и навыков. В данной статье рассматривается роль современных методов и технологий в обучении иностранным языкам, а также представлены сведения об эффективных методах изучения языков.

Ключевые слова: программы ИИ, ChatGPT, мотивация, геймификация, коммуникативный метод.

Kirish. Bugungi kunda chet tillarini o‘qitishda qo‘llanilayotgan innovatsion metodlar va texnologiyalar tobora keng tan olinmoqda. Ular o‘quvchilarning yangi ma’lumotni o‘zlashtirish jarayonini yengillashtirishi bilan birga, tashqi muloqotda shaxslararo aloqalarni rivojlantirishga ham yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Til o‘rganish inson jamiyatida nihoyatda muhim soha sanaladi. Muloqot vositasi bo‘lgan tilni tabiiy muhitda – oilada, jamoada yoki maktab va shu kabi ta’lim jarayonida amaliy tarzda egallash mumkin. Til hodisalariga oid tushunchalar esa ko‘proq nazariy o‘rganish orqali shakllantiriladi. Chet tillarini o‘rganish esa o‘z ona tilini o‘rganishdan katta farq qilib, o‘ziga yarasha kognitiv rivojlanish hamda texnologik metodlarni o‘z ichiga oladi. Ma’lumki, chet tilini o‘qitish va o‘rganish jarayoni o‘ziga xos jihatlari bilan ona tilini o‘zlashtirishdan sezilarli darajada farq qiladi. Bu esa, o‘z navbatida, chet tilini o‘rganishda maxsus yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalar va samarali metodlarni qo‘llash zaruratini bildiradi.

Natija va mulohazalar. Innovatsion metodlar — ta’lim jarayoniga yangicha yondashuv, zamonaviy texnologiyalar va kreativ usullarni kiritishga asoslangan o‘qitish metodlaridir, ya’ni, doimiy dars berish usullaridan farqli o‘laroq,

innovatsion metodlar o'quvchining faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish, qiziqish uyg'otish va o'quv jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Innovatsion texnologiyalar – pedagogik jarayon hamda pedagog va talaba faoliyatiga yangilik kiritish, uni zamonaviy talablar asosida takomillashtirishdir. Bundan tashqari ko'pchilik til o'rganuvchilari hamda ta'lim sohasidagilar uchun kerak bo'layotgan AI dasturlari ham talabalar uchun til o'rganishda yangicha uslublar hamda qulayliklarni yaratmoqda. Ma'lumot o'rnida "AI" inglizcha Artificial Intelligence so'zining qisqartmasi bo'lib, sun'iy intellekt degan ma'noni anglatadi. Oddiy qilib aytganda, AI – inson aqliga o'xshab fikrlay oladigan, o'rganadigan, tahlil qiladigan va qaror qabul qila oladigan kompyuter dasturi yoki texnologiya. Ko'pchilik uchun yangi tilni o'rganish zerikarli yoki murakkab tuyulishi tabiiy. Ammo zamonaviy, kreativ usullar yordamida bu jarayonni ancha yengil va zavqli qilish mumkin. Hozirgi globallashtirish davrida esa tilni o'rganishning bir qancha qiziqarli va osonlashtiradigan turlari bor, masalan, bir qancha til o'rgatuvchi dasturlar yordamida Duolingo, LingQ, Replika AI, Quizlet va boshqa til o'rganishni osonlashtiragan AI dasturlar. Ushbu AI dasturlari qiziqarli viktorinalar, darajaga mos mashqlar, yuqori sifatli tarjima beradi. Bugungi kunda ChatGPT, Duolingo AI, Elsa Speak kabi dasturlar foydalanuvchining xatolarini tahlil qilib, shaxslantirilgan mashqlarni taklif qilmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, AI asosida o'rganayotgan talabalar an'anaviy usulga nisbatan 25–30% tezroq natijaga erishgan (OECD ta'lim hisobotlari).

Suhbatlashish uchun yaratilgan Elsa Speak, ChatGPT, HelloTalk dasturlar esa suhbat orqali nutqni mustahkamlaydi, talaffuzni tahlil qiladi hamda ovozli habarlar yoki videochatlar orqali dunyoning barcha nuqtalarida yashovchi til o'rganuvchilar bilan suhbat qurishingizni taminlaydi.

Hozirgi ta'lim sohasida til o'rganish uchun ko'plab metodlardan foydalanish, til o'rganuvchilar hamda o'rgatuvchilar uchun qo'l kelmoqda. Masalan, eng ko'p qo'llanilayotgan innovatsion metodlardan eng mashhuri – bu "Geymifikatsiya" (o'yinlashtirish) metodidir. Amerikalik pedagog Michael Prensky innovatsion

metodlar, xususan geymifikatsiya haqida shunday deydi: *“Students learn better when they are actively engaged and motivated.”*

Geymifikatsiya metodida ball, bosqich, mukofot va raqobat unsurlari mavjud bo‘lib, tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘yin unsurlari qo‘llangan darslarda talabalarning motivatsiyasi 40 %gacha oshadi. Avfzalliklari sababi: yoshlar ham, kattalar ham o‘yin unsurlari orqali tez va bermalol o‘rganadi, motivatsiya kuchayadi. O‘yin ichida ball to‘plash, bosqichlar, reyting, rag‘batlantirish va shu kabilar bo‘ladi. Bu metod bilan til o‘rganuvchilar zerikmaydi, raqobat uyg‘otadi, yodlash tezligini oshiradi hamda o‘qituvchilar ballar va reyting orqali talaba rivojlanishini oson ko‘radi.

Xulosa. Hozirgi zamon ta’lim tizimida chet tillarini o‘qitishda innovatsion metodlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zarurat emas, balki muhim ehtiyojga aylanib bormoqda. An’anaviy o‘qitish usullari til o‘rganishda ma’lum darajada samarali bo‘lsa-da, bugungi tezkor axborot almashinuvi va raqamli muhit sharoitida ularni innovatsion yondashuvlar bilan uyg‘unlashtirish ta’lim sifatini sezilarli darajada oshirmoqda. Zamonaviy metodlar talabalarning faolligini kuchaytirib, ularni dars jarayonining markaziy ishtirokchisiga aylantiradi hamda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, sun’iy intellektga asoslangan dasturlar va raqamli platformalar til o‘rganish jarayonini individuallashtirish imkonini bermoqda. Har bir o‘rganuvchining bilim darajasi, qiziqishi va ehtiyojiga mos mashqlar, tezkor tahlil va baholash tizimi orqali samaradorlik oshmoqda. Geymifikatsiya, interaktiv mashg‘ulotlar, virtual suhbatlar va real muloqotga yaqin muhit yaratish orqali talabalarda motivatsiya kuchayib, til o‘rganish jarayoni zerikarli emas, balki qiziqarli va ijodiy faoliyatga aylanmoqda. Shuningdek, innovatsion metodlar pedagogning rolini ham yangi bosqichga olib chiqadi. Endilikda pedagog faqat bilim beruvchi emas, balki yo‘naltiruvchi, motivator va maslahatchi sifatida faoliyat yuritadi. Bu esa ta’lim jarayonida samarali hamkorlikni, shaxslararo muloqotni va amaliy til ko‘nikmalarini rivojlantirishni ta’minlaydi. Umuman olganda, chet tillarini o‘qitishda innovatsion metodlar va

zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan va global miqyosda muloqot qila oladigan yetuk kadrlarni tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. – T.: Oqituvchi, 2012. – 431 b.
2. Отабоева М.Р. Chet tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish va uning samaradorligi. // Молодой учёный. 22.02.2017. // <https://moluch.ru/archive/138/39058>.
3. O'zbekiston fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. // <https://portal.issn.org/resource/ISSN/2181-3302>.
4. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1986. – 103 с.
5. <https://rank.uz/uz/news/izucenie-inostrannyx-yazykov-kakie-metodyrabotayut-bystro-i-xoroso>

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION METODLAR VA AI TEXNOLOGIYALARI

*O'zbekiston Jurnalistika va Ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti, "Filiologiya va tillarni o'qitish:
yapon tili" 25-61 guruh talabasi
Berdimuratova Odina Jiyanmurodovna
Ilmiy rahbar: Muqaddas Israil*

Annotatsiya. Mazkur tezis chet tillarni o'qitishda zamonaviy metodlar va sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining o'рни hamda samaradorligini yoritishga bag'ishlangan. Unda **fan va tilni birlashtirilgan holda o'qitish (Content and**